

БУРНЯШЕВА Людмила Александровна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Доктор философских наук, профессор; e-mail: Luda-3331@yandex.ru

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГЛЭМПИНГА НА ОСНОВЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ESG-ПРИНЦИПОВ: ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Настоящая статья посвящена исследованию концептуальных основ устойчивого развития глэмпинга на основе интегрированной модели ESG-критериев. Глэмпинг представляет собой инновационную форму отдыха, сочетающую комфорт гостиничного отдыха с близостью к природе. Однако для обеспечения долгосрочного успеха и минимизации негативного влияния на окружающую среду и местные сообщества необходимы четкие принципы и критерии оценки эффективности. В статье рассматриваются три ключевых аспекта устойчивого развития: 1. Экологический: сохранение природных ресурсов, минимизация углеродного следа и внедрение зеленых технологий. 2. Социальный: поддержка местных сообществ, создание рабочих мест, повышение качества жизни населения региона. 3. Корпоративное управление: прозрачность бизнес-процессов, ответственность перед инвесторами и заинтересованными сторонами, этическое ведение бизнеса. Анализируется опыт успешных проектов глэмпинга, внедряющих ESG-практики, выявляются основные проблемы и барьеры, препятствующие широкому распространению таких подходов. Предлагаются рекомендации по разработке и внедрению эффективных моделей устойчивого развития глэмпинга, учитывающих особенности российского рынка и специфику природоохраненных зон. Цель исследования – формирование теоретико-методологической базы для разработки рекомендаций по созданию экологически ответственных, социально значимых и экономически выгодных глэмпинг-проектов, способствующих развитию внутреннего туризма и сохранению окружающей среды. Полученные выводы имеют важное значение для инвесторов, разработчиков туристических объектов, государственных органов и общественных организаций, занимающихся развитием инфраструктуры отдыха и туризма в России.

Ключевые слова: *туризм, глэмпинг, устойчивого развития глэмпинга, интегрированная модель ESG-принципов, механизмы социального воздействия, эколого-экономическое воздействие*

Для цитирования: *Бурняшева, Л. А. Концепция устойчивого развития глэмпинга на основе интегрированной модели ESG-принципов: эколого-экономические аспекты и механизмы социального воздействия // Современные проблемы сервиса и туризма. 2025. Т. 19. № 2. С. 9–19. DOI: 10.5281/zenodo.17471017.*

Дата поступления в редакцию: 22 августа 2025 г.

Дата утверждения в печать: 05 октября 2025 г.

STATE REGULATION OF THE TOURISM SPHERE IN THE MODERN
CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN AND WORLD
TOURISM SERVICES MARKET

УДК 334.7

DOI: 10.5281/zenodo.17471017

Lyudmila A. BURNYASHEVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Philosophy, Professor; Luda-3331@yandex.ru

**THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GLAMPING
BASED ON THE INTEGRATED MODEL OF ESG PRINCIPLES:
ECOLOGICAL AND ECONOMIC ASPECTS AND MECHANISMS
OF SOCIAL IMPACT**

Abstract. This article is devoted to the study of the conceptual foundations of the sustainable development of glamping based on the integrated model of ESG criteria. Glamping is an innovative form of recreation that combines the comfort of a hotel stay, combining the comfort of a hotel level with proximity to nature. However, clear principles and performance evaluation criteria are needed to ensure long-term success and minimize negative impacts on the environment and local communities. The article examines three key aspects of sustainable development: 1. Environmental: conservation of natural resources, minimization of the carbon footprint and the introduction of green technologies. 2. Social: supporting local communities, creating jobs, and improving the quality of life of the region's population. 3. Corporate governance: transparency of business processes, responsibility to investors and stakeholders, ethical business conduct. The experience of successful glamping projects implementing ESG practices is analyzed, and the main problems and barriers preventing the widespread adoption of such approaches are identified. Recommendations are offered on the development and implementation of effective models of sustainable glamping development, taking into account the peculiarities of the Russian market and the specifics of environmental protection zones. The purpose of the study is to form a theoretical and methodological basis for the development of recommendations for the creation of environmentally responsible, socially significant and economically beneficial glamping projects that promote the development of domestic tourism and the preservation of the environment. The findings are important for investors, developers of tourist facilities, government agencies and public organizations involved in the development of recreation and tourism infrastructure in Russia.

Keywords: tourism, glamping, sustainable development of glamping, integrated model of ESG principles, social impact mechanisms, ecological and economic impact

Citation: Burnyasheva, L. A. (2025). The concept of sustainable development of glamping based on the integrated model of ESG principles: ecological and economic aspects and mechanisms of social impact. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*. 19 (2), 9–19. DOI: 10.5281/zenodo.17471017. (In Russ.).

Article History

Received 22 August 2025

Accepted 05 October 2025

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2025 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Современный туризм стремительно меняется под влиянием глобальных тенденций, среди которых особое место занимает концепция устойчивого развития. Это понятие охватывает широкий спектр аспектов, включая охрану окружающей среды, социальную справедливость и ответственное корпоративное управление. Одним из ярких примеров адаптации таких подходов становится глэмпинг – форма активного отдыха, совмещающая высокий уровень комфорта с возможностями наслаждаться природой вдали от крупных городов.

Однако успешная реализация глэмпинг-проекта требует комплексного учета множества факторов: от выбора подходящей территории и минимизации воздействия на экосистемы до вовлечения местного населения и привлечения инвестиций. Именно поэтому использование интегрированной модели ESG-критериев приобретает особую значимость.

Environmental, Social, Governance (ESG) представляют собой набор стандартов, позволяющих оценить устойчивость компаний и предприятий в экологической, социальной и управленческой сферах. Применение этих критериев позволяет создать эффективную систему мониторинга и контроля над реализацией глэмпинг-проектов, обеспечивая их соответствие международным стандартам устойчивого развития [7, с. 43].

Несмотря на растущую популярность глэмпинга, большинство исследований фокусируется преимущественно на экономических аспектах отрасли, оставляя вне внимания важные экологические и социальные составляющие [1, с. 35]. Настоящее исследование направлено на восполнение этого пробела путем изучения взаимосвязанных аспектов устойчивости глэмпинга и формирования практических рекомендаций по оптимизации проектных решений на основе ESG-модели.

Анализ публикаций по проблематике исследования

Стремительное развитие туризма сопровождается ростом интереса к формату глэмпинга – комфортному проживанию

на природе с сохранением экологического баланса и минимальным воздействием на окружающую среду. Такие авторы, как Н. Л. Безрукова, А. А. Гамалей, В. П. Назарова [1, с. 29], Н. В. Красильникова, Л. В. Сотова [16, с. 35], Д. Л. Островкин, А. В. Муртазина [18, с. 53] исследуют концепцию устойчивого развития глэмпинга посредством применения интегрированной модели ESG-критериев (экология, общество, корпоративное управление). Т. Е. Лебедева, М. П. Прохорова, Н. М. Кузьмина [17, с. 618], И. Ю. Пономарева [19, с. 132], Л. Л. Духовная, О. В. Гончарова, Г. Ф. Красноженова [14, с. 66], Н. Э. Хайретдинова, О. А. Хайретдинова [24, с. 84] рассматривают международный опыт внедрения стандартов и проблемы адаптации к российским условиям. А. В. Гуль [11, с. 51], Е. Л. Драчева, А. В. Николаева [12, с. 69], А. А. Дряхлова [13, с. 335] М. А. Жукова, В. А. Жуков, А. Д. Чудновский [15, с. 152], Т. А. Танкиева, В. Л. Жаркова, Е. Р. Ким [21, с. 11] особое внимание уделяют проблемам и препятствиям, возникающим при переходе к устойчивым решениям, а также предлагают ряд мер по совершенствованию глэмпинг-отраслей в России.

Методы и методология

Исследование концепции ESG-глэмпинга предполагало комплексный подход, включающий использование различных методов научного анализа. При изучении данной темы применялись следующие методологические принципы: качественный метод, количественные методы, комплексный и системный подходы; методы научного описания, смешанные методы (дельфи-метод, анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз глэмпинга с точки зрения принципов ESG).

Эти методы позволили всесторонне исследовать концепцию ESG-глэмпинга, выявить ключевые проблемы и предложить эффективные решения для повышения экологической устойчивости индустрии гостеприимства.

Результаты исследования

Сегодня глэмпинг превращается в популярную альтернативу традиционным видам отдыха, предлагая гостям

комфортные условия пребывания в естественной среде обитания. Но вместе с преимуществами приходят новые вызовы, связанные с необходимостью защиты окружающей среды, повышением социальной ответственности и созданием эффективной структуры управления [10]. Чтобы соответствовать современным требованиям устойчивого развития, глэмпинг нуждается в интегрированном подходе, охватывающем сразу три измерения: экологическое, социальное и корпоративное управление.

ESG-принципы стали стандартом оценки устойчивости бизнеса, представляя собой совокупность трех направлений [5, с. 162]:

1. Экология (E) – минимизация негативного влияния на окружающую среду и ее охрана.
2. Социум (S) – поддержка общественных проектов, соблюдение прав персонала и местных жителей.
3. Управление (G) – добросовестность, открытость и компетентность руководства [17, с. 683].

Развитие глэмпингов на основе ESG-принципов (экологическое, социальное и корпоративное управление) предполагает учет экологических, социальных и управленческих факторов в деятельности объектов размещения.

I. Эколого-экономические основы устойчивого развития глэмпинга.

Главной задачей экологического компонента является минимизация ущерба природе и ресурсосбережение. Среди возможных решений выделяются:

- Использование «зеленых» решений при строительстве домиков, например, применение натуральных материалов (дерево, камень).
- Установка солнечных панелей и ветряков для выработки электроэнергии.
- Обустройство водосберегающей инфраструктуры и сбор дождевых осадков.
- Организация раздельного сбора мусора и переработка отходов.
- Выбор экологичного дизайна помещений и интерьеров.
- Проведение образовательных мероприятий по охране природы [3, с. 107].

Данные меры способствуют снижению затрат при эксплуатации глэмпинга, также помогают привлечь внимание к экологическим преимуществам [12, с. 81]. Комфорт и природа объединяются в уникальном глэмпинге (рис. 1).

II. Социальная основа устойчивого развития глэмпинга

Развитие глэмпинга должно основываться на активном сотрудничестве с малыми предприятиями и местными жителями.

Рис. 1. Глэмпинг среди первозданной природы

Fig. 1. Glamping among the pristine nature

Поддержку местной экономике оказывает привлечение к деятельности местных производителей товаров и услуг. Основные направления [24, с. 91]:

- Поддержка общественных проектов, инвестирование в инфраструктуру.
- Соблюдение прав местных жителей и персонала.
- Продвижение национальной культуры, обычаев, традиций.
- Развитие доступных услуг. Обеспечение комфортного размещения людей с ограниченными возможностями, проведение мастер-классов и обучающих программ для персонала.
- Ответственный маркетинг. Вовлечение гостей в экологическую и социальную повестку через информационные материалы, акции и программы лояльности [9, с. 13].

Особое внимание уделяется персоналу глэмпинга. Улучшение условий труда, обучение новым профессиям и повышение квалификации сотрудников положительно сказываются на уровне обслуживания и общей атмосфере на объектах.

III. Эффективное корпоративное управление в глэмпинге

Хорошее корпоративное управление обеспечивает стабильность и предсказуемость функционирования глэмпинга. Необходимые мероприятия включают:

- Прозрачность деятельности. Регулярный аудит для оценки рисков и возможностей, связанных с ESG-асpekтами.
- Создание понятной иерархии и системы отчетности.
- Открытость в отношениях с акционерами и инвесторами.
- Формирование надежных партнерских связей.
- Мониторинг показателей осуществляющей деятельности и принятие своевременных мер, позволяющих откорректировать положение.
- Обучение персонала деятельности, соответствующей ESG-принципам, для применения соответствующих практик [14, с. 66].

Следует отметить, что принципы ESG привлекают все больше внимания не

только со стороны крупных компаний, но и со стороны министерств и государственных органов. На данный момент в России существует значительное количество нормативных и законодательных актов, которые поддерживают реализацию ESG-концепции в российской деятельности:

- Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» [23]. Этот документ регулирует обращение с отходами и направлен на минимизацию негативного воздействия предприятий на окружающую среду. Компании обязаны соблюдать экологические нормы и обеспечивать утилизацию отходов безопасным способом. Это способствует развитию экологической составляющей ESG.
- Постановление Правительства РФ № 1234 «Об утверждении правил обращения с твердыми коммунальными отходами» [20]. Документ устанавливает порядок сбора, транспортировки, обработки и утилизации твердых коммунальных отходов. Компании, занимающиеся обращением с такими отходами, обязаны соответствовать установленным требованиям, что стимулирует развитие экологически ответственного подхода.
- Законопроекты, направленные на повышение энергоэффективности. Принятие законов, стимулирующих использование возобновляемых источников энергии и снижение энергопотребления, оказывает положительное влияние на энергетический аспект ESG. Например, федеральные программы поддержки проектов в области энергосбережения способствуют снижению углеродного следа компаний.
- Налоговые льготы и субсидии. Государственные меры, предусматривающие налоговые льготы и субсидии для компаний, внедряющих экологически чистые технологии и снижающих негативное воздействие на природу, создают дополнительные стимулы для внедрения принципов ESG.
- Регулирование информационной прозрачности. Законодательные

инициативы обязывают предпринимателей предоставлять прозрачную информацию о своей деятельности по отношению к экологии, социальной деятельности и корпоративного управления, что позволяет повышать уровень доверия как инвесторов, так и потребителей.

Нормативно-правовые акты представляют значимую роль при создании благоприятной среды для внедрения ESG-принципов в деятельность предприятий. Они призваны формировать юридическую базу для охраны природы, усиливать социальную вовлеченность и совершенствование системы управления предприятиями. Для того чтобы сохранить мир для будущих поколений, необходимо придерживаться концепции устойчивого развития [15, с. 151].

Рынок глэмпингов в России растет: по данным профильных исследований, за последние пять лет число проектов увеличилось в разы, а спрос на формат «комфорт на природе» перестал быть нишевым. Но устойчивых моделей пока немного [2, с. 97].

Недавно глэмпинг-индустрия стала темой отдельной сессии Ассоциации глэмпингов – «Глэмпинги как драйвер туристических инвестиций в регионах. Опыт, кейсы, статистика». Эксперты обсуждали, как правильно оценивать потенциал проектов, какие регионы наиболее перспективны для старта бизнеса и какие стратегии привлечения капитала работают лучше.

Такие события, как сессии Ассоциации глэмпингов, играют важную роль в формировании понимания тенденций и лучших практик в сфере туризма и отдыха. Поднятие вопроса о роли глэмпингов как драйвера туристических инвестиций подчеркивает растущую популярность этого формата отдыха, особенно в регионах России.

На сессии Ассоциации глэмпингов обсуждались такие вопросы, как:

- Оценка потенциала проектов: Специалисты обсудили методы оценки привлекательности конкретных участков земли для размещения глэмпингов, учитывая факторы

доступности, природные достопримечательности и перспективы дальнейшего развития инфраструктуры.

- Перспективные регионы: Участники поделились мнениями относительно регионов, наиболее пригодных для начала бизнеса в глэмпинге. Такие регионы могут обладать уникальной природой, развитой транспортной инфраструктурой и поддержкой со стороны властей.
- Стратегии привлечения капитала: Среди обсуждаемых тем были способы привлечения инвесторов, финансирование проектов через краудфандинг, гранты и государственные субсидии, а также механизмы партнерства с бизнесом и региональными властями [13, с. 335].

Подобные дискуссии помогают предпринимателям и представителям власти формировать четкую стратегию развития отрасли, обеспечивать рост числа качественных предложений и способствовать притоку инвестиций в туризм и сферу отдыха в регионах России.

Такие глэмпинги, как Altai Wild Camp (Алтай), Green Valley Eco-Camp (Карелия), «Северное сияние Глэмпинг» (Архангельская область), являются примерами успешных проектов глэмпингов в России, соответствующих принципам устойчивого развития (ESG). Это уникальные площадки для отдыха, расположенные в живописных местах. Эти проекты отличаются рядом ключевых характеристик [6, с. 354].- Экологический аспект: расположенный вдали от цивилизации, проект бережно относится к природе, минимизирует воздействие на окружающую среду и активно пропагандирует принципы экологического туризма среди гостей. Все конструкции выполнены из экологически чистых материалов, минимально влияющих на окружающую среду.

- Социальный аспект: создание рабочих мест для местных жителей, развитие инфраструктуры региона и поддержка традиционных ремесленных промыслов.
- Корпоративное управление: исполнение высоких требований к оказанию сервиса, внедрение прозрачных

методов управления проектами, а также регулярный мониторинг экологической безопасности.

- Уникальное расположение: благоприятное расположение глэмпингов позволяет посещать туристские локации, находящиеся в непосредственной близости.
- Инфраструктура: глэмпинги оборудованы всем необходимым для комфортной жизни: обогреватели, мебель, санузел и даже небольшие кухни.
- Развлекательная программа: предлагаются пешие походы, традиционные развлечения [21, с. 11].

Это идеальное место для любителей природы, желающих провести отпуск вдали от шумных городов и наслаждаться спокойствием отдаленных, диких территорий России.

Эти проекты показывают, что российские глэмпинги могут успешно интегрировать принципы ESG, создавая привлекательные туристические направления, способствующие устойчивому развитию регионов.

Таким образом, современный глэмпинг должен соответствовать нескольким ключевым критериям, чтобы привлекать внимание клиентов и отвечать современным требованиям рынка:

1. Экологическая устойчивость

- Важнейшей составляющей современного глэмпинга становится забота об экологии. Это включает использование энергосберегающих технологий, переход на возобновляемые источники энергии, организацию раздельного сбора мусора и вторичной переработки ресурсов [4, с. 10].

2. Высокий уровень комфорта

- Современный глэмпинг обязан сочетать комфорт проживания с природой. Важно обеспечить гостевые зоны, комфортные кровати, качественное освещение и возможность подключения гаджетов.

3. Удобства и инфраструктура

- Современные туристы ожидают наличие удобств вроде Wi-Fi, горячего

душа, ресторанов, магазинов сувениров и возможности заказа трансферов. Инфраструктура должна включать зону отдыха, спортплощадки, детские площадки и услуги консьержа.

4. Уникальность опыта

- Гостям важно почувствовать атмосферу уникального места. Например, проведение мастер-классов по местным ремеслам, организация тематических экскурсий и дегустационных туров создает уникальный опыт пребывания в глэмпинге.

5. Инновационные решения

- Современные строительные материалы: использование инновационных экостроительных материалов, таких как биоцемент, экоизоляция и зеленая кровля, для минимизации нагрузки на окружающую среду.
- Умные технологии: установка автоматизированных систем контроля климата, освещения и водоснабжения, позволяющая оптимизировать энергопотребление и повысить эффективность эксплуатации объектов.
- Цифровые инструменты мониторинга: Применение датчиков и программного обеспечения для отслеживания состояния оборудования, уровня потребления ресурсов и эффективности функционирования предприятий.

6. Международное сотрудничество

- Участие в международных программах: Присоединение к международным организациям и программам по поддержке экологичного туризма.
- Атракцион для иностранных туристов: акцент на продвижение российского глэмпинга как привлекательной альтернативы зарубежным курортам, подчеркивание уникальной красоты и аутентичности русских пейзажей.

Следование данным рекомендациям поможет не только создать успешный и устойчивый глэмпинг-проект, но и существенно поспособствует внесению значительного вклада в сохранение окружающей природной среды, простимулирует рост внутреннего туризма.

Заключение

Исследование проводится в условиях динамично развивающегося внутреннего туризма России [22, 19], характеризующегося высоким спросом на качественные услуги отдыха и возрастающим вниманием общественности к вопросам охраны природы и социальной ответственности бизнеса. Таким образом, полученные результаты обладают значительной практической значимостью для различных субъектов рынка: операторов глэмпингов,

инвесторов, региональных властей и представителей научных кругов, занятых изучением проблем устойчивого развития индустрии гостеприимства.

Будущие исследования могли бы сосредоточиться на изучении конкретных кейсов внедрения ESG-методов в практике глэмпинга, анализе финансовых эффектов устойчивого развития и разработке специальных инструментов мотивации для малых и средних игроков рынка глэмпинга.

Список источников

1. Безрукова Н. Л. Глэмпинг: понятие, виды и перспективы развития в России / Н. Л. Безрукова // Современные проблемы развития в России // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2020. – № 2. – С. 28–37.
2. Бурняшева Л. А. Духовная безопасность в условиях нового миропорядка / Л. А. Бурняшева // Вестник Северо-Кавказского государственного технического университета. – 2009. – № 4. – С. 95–99.
3. Бурняшева Л. А. Духовное пространство в условиях трансформации современного российского общества: диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук / Л. А. Бурняшева / Северо-Кавказский федеральный университет. Ставрополь, 2014. – 344 с.
4. Бурняшева Л. А. Ментальность как духовно-нравственное содержание и образ мышления / Л. А. Бурняшева // Сборник научных трудов Северо-Кавказского государственного технического университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2010. – № 8. – С. 7–12.
5. Бурняшева Л. А. К вопросу о формировании туристско-рекреационного кластера как основы развития особых экономических зон / Л. А. Бурняшева, Л. Х. Газгиреева // Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова. – 2016. – № 3. – С. 161–165.
6. Газгиреева Л. Х. Управление нововведениями и инновационными процессами в российских гостиничных организациях / Л. Х. Газгиреева, Л. А. Бурняшева // Современные тенденции и актуальные вопросы развития туризма и гостиничного бизнеса в России. материалы международной научно-практической конференции. 2017. – С. 354–365.
7. Газгиреева Л. Х. Педагогические условия формирования конкурентоспособности в контексте модернизации высшего профессионального образования: организационно-ценностный аспект / Л. Х. Газгиреева, Л. А. Бурняшева, Н. И. Нырова // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Проблемы высшего образования. – 2018. – № 1. – С. 43–47.
8. Газгиреева Л. Х. Вестернизация и национальная традиция: сравнительно-сопоставительный аспект / Л. Х. Газгиреева // // Научные проблемы гуманитарных исследований. – 2010. – № 2. – С. 295–302.
9. Гамалей А. А. Анализ опыта проектирования глэмпинг-парков как объекта индустрии экологического туризма / А. А. Гамалей, В. П. Назарова // Вестник евразийской науки. – 2022. Т. 14. – № 2. – С. 1–14.
10. ГОСТ Р 58187–2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Туристские услуги. Кемпинги. Общие требования: утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 июля 2018 г. № 429-ст: дата введения: 2019.03.01. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200159998> (дата обращения: 20.09.2025).
11. Гуль А. В. Анализ рынка глэмпинг-услуг в России / А. В. Гуль // Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки». – 2025. – № 1 (100). – С. 48–52.
12. Драчева Е. Л. Глэмпинг как новая концепция отдыха и перспективы его развития в России / Е. Л. Драчева, А. В. Николаева // Российские регионы: взгляд в будущее. – 2021. – № 2. – С. 69–83.

13. Дряхлова А. А. Категории объектов размещения в глэмпинге / А. А. Дряхлова // Молодой ученый. – 2025. – № 3 (554). – С. 334–337.
14. Духовная Л. Л. Глэмпинги в России и за рубежом: модный тренд или перспективный формат / Л. Л. Духовная, О. В. Гончарова, Г. Ф. Красноженова // Сервис в России и за рубежом. – 2022. Т. 16. – № 2. – С. 65–76.
15. Жукова М. А. Перспективы развития средств размещения для экологического туризма в России / М. А. Жукова, В. А. Жукова, А. Д. Чудновский // Инновации и инвестиции. – 2022. – № 11. – С. 149–154.
16. Красильникова Н. В. Глэмпинги как современный тренд в туризме / Н. В. Красильникова, Л. В. Сотова // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. – 2023. – Т. 9. – № 1. – С. 27–39.
17. Лебедева Т. Е. Глэмпинг: мировой опыт, перспективы развития в России / Т. Е. Лебедева, М. П. Прохорова, Н. М. Кузьмина // Московский экономический журнал. – 2020. – № 4. – С. 680–686.
18. Островкин Д. Л. Глэмпинг как новое направление туристической деятельности: особенности и перспективы развития / Д. Л. Островкин, А. В. Муртазина // Экономика, предпринимательство и право. – 2022. – Т. 12. – № 10. – С. 52–59.
19. Пономарева И. Ю. Зарубежный и отечественный опыт развития глэмпинг-туризма / И. Ю. Пономарева // В сборнике: 59-я Научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава ТулГУ с всероссийским участием. – Тула, 2023. – С. 130–134.
20. Постановление правительства РФ № 293 от 07.03.2025 г «Об утверждении правил обращения с твердыми коммунальными отходами». – URL: <https://www.consultant.ru/law/hotdocs/77023.html> (дата обращения: 24.09.2025).
21. Танкиева Т. А. Проблемы и перспективы использования техногенного ландшафта в туристических и рекреационных целях / Т. А. Танкиева, В. Л. Жаркова, Е. Р. Ким // Управление устойчивым развитием. – 2020. – № 4 (29). – С. 5–13.
22. ФЗ РФ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ Редакция от 23.07.2025 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025). – URL: <https://rg.ru/1996/12/03/osnovy-turizma-dok.html> (дата обращения: 26.09.2025).
23. ФЗ РФ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2025 № 304-ФЗ). – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=501247> (дата обращения: 02.10.2025).
24. Хайретдинова Н. Э. Глэмпинг: истоки концепции / Н. Э. Хайретдинова, О. А. Хайретдинова // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. – 2021. – № 1. – С. 82–93.

References

1. Bezrukova, N. L. (2020). Glamping: The concept, types and development prospects in Russia. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*. 14(2), 28–37. DOI: 10.24411/1995-0411-2020-10203. (In Russ.).
2. Burnyasheva, L. A. (2009). Dухovnaya bezopasnost` v usloviyakh novogo miroporiyadka [Spiritual security in the new world order]. *Vestnik Severo-Kavkazskogo gosudarstvennogo texnicheskogo universiteta [Bulletin of the North Caucasus State Technical University]*, 4, 95–99. (In Russ.).
3. Burnyasheva, L. A. (2014). *Dухovnoe prostranstvo v usloviyakh transformacii sovremennogo rossijskogo obshhestva [Spiritual space in the context of the transformation of modern Russian society]*: Doctor of Philosophy's thesis. Stavropol: North Caucasus Federal University. (In Russ.).
4. Burnyasheva, L. A. (2010). Mental`nost` kak dухovno-nravstvennoe sodержanie i obraz my`shleniya [Mentality as a spiritual and moral content and way of thinking]. *Sbornik nauchny`x trudov Severo-Kavkazskogo gosudarstvennogo texnicheskogo universiteta. Seriya: Gumanitarny`e nauki [Collection of scientific papers of the North Caucasus State Technical University. Series: Humanities]*, 8, 7–12. (In Russ.).
5. Burnyasheva, L.A., Gazgireeva, L.Kh. (2016). K voprosu o formirovanii turistsko-rekreacionnogo klastera kak osnovy` razvitiya osoby`x e`konomicheskix zon [On the formation of a tourist and recreational cluster as the basis for the development of special economic zones]. *Vestnik*

- Severo-Osetinskogo gosudarstvennogo universiteta imeni K. L. Xetagurova [Bulletin of the North Ossetian State University named after K. L. Khetagurov]*, 3, 161–165. (In Russ.).
6. Gazgireeva, L. Kh., Burnyasheva, L. A. (2017). Upravlenie novovvedeniyami i innovacionny`mi processami v rossijskix gostinichny`x organizacijax [Innovation management and innovation processes in Russian hotel organizations]. *Sovremennye tendencii i aktual`ny`e voprosy` razvitiya turizma i gostinichnogo biznesa v Rossii [Current trends and current issues of tourism and hotel business development in Russia]*: Proceedings of the international scientific and practical conference. 354–365. (In Russ.).
 7. Gazgireeva, L. Kh., Burnyasheva, L. A., & Nyrova, N. I. (2018). Pedagogicheskie usloviya formirovaniya konkurentosposobnosti v kontekste modernizacii vy`sshego professional`nogo obrazovaniya: organizacionno-cennostny`j aspekt [Pedagogical conditions for the formation of competitiveness in the context of modernization of higher professional education: organizational and value aspect]. *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Problemy` vy`sshego obrazovaniya [Proceedings of Voronezh State University. Series: Problems of higher education]*, 1, 43–47. (In Russ.).
 8. Gazgireeva, L. Kh. (2010). Vesternizaciya i nacional`naya tradiciya: sravnitel`no-sopostavitel`ny`j aspekt [Westernization and national tradition: comparative aspect]. *Nauchny`e problemy` gumanitarny`x issledovanij [Scientific problems of humanitarian research]*, 2, 295–302. (In Russ.).
 9. Gamalei, A. A., Nazarova V. P. (2022). Analiz opy`ta proektirovaniya gle`mping-parkov kak ob`ekta industrii e`kologicheskogo turizma [Analysis of the experience of designing glamping parks as an object of the ecotourism industry]. *The Eurasian Scientific Journal*, 14(2), 1–14. (In Russ.).
 10. GOST R 58187–2018. Nacional`ny`j standart Rossijskoj Federacii. Turistskie uslugi. Kempingi. Obshhie trebovaniya [GOST standard R 58187–2018. The national standard of the Russian Federation. Tourist services. Camping sites. General requirements]: approved and put into effect by Order No. 429-st of the Federal Agency for Technical Regulation and Metrology dated July 25, 2018: date of introduction: March 01, 2019. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200159998> (Accessed on September 20, 2025). (In Russ.).
 11. Gul, A. V. (2025). Analiz ry`nka gle`mping uslug v Rossii [Market analysis of glamping services in Russia]. «*Nauchno-prakticheskij e`lektronny`j zhurnal Alleya Nauki*» [Scientific and Practical electronic journal *Alley of Science*], 1 (100), 48–52. (In Russ.).
 12. Dracheva, E. L., Nikolaeva, A. V. (2021). Gle`mping kak novaya koncepciya otdy`xa i perspektivy` ego razvitiya v Rossii [Glamping as a new concept of recreation and prospects for its development in Russia]. *Rossijskie regiony: vzglyad v budushhee [Russian regions: a look into the future]*, 2, 69–83. (In Russ.).
 13. Dryakhlova, A. A. (2025). Kategorii ob`ektov razmeshheniya v gle`mpinge [Categories of accommodation facilities in glamping]. *Molodoj ucheny`j [Young scientist]*, 3 (554), 334–337. (In Russ.).
 14. Dukhovnaya, L. L., Goncharova, O. V., & Krasnozhenova, G. F. (2022). Glamping in Russia and abroad: A fashion trend or a promising format? *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(2), 65–76. DOI: 10.24412/1995-042X-2022-2-65-76. (In Russ.).
 15. Zhukova, M. A., Zhukov, V. A., Chudnovsky, A. D. (2022). Perspektivy` razvitiya sredstv razmeshheniya dlya e`kologicheskogo turizma v Rossii [Prospects for the development of accommodation for eco-friendly tourism in Russia]. *Innovacii i investicii [Innovation & Investment]*, 11, 149–154. (In Russ.).
 16. Krasilnikova, N. V., Sotova, L. V. (2023). Gle`mpingi kak sovremenny`j trend v turizme [Glamping as a modern trend in tourism]. *Nauchny`j rezul`tat. Teknologii biznesa i servisa [Research Result. Business and Service Technologies]*, 9(1), 27–39. (In Russ.).
 17. Lebedeva, T. E., Prokhorova, M. P., Kuzmina, N. M. (2020). Gle`mping: mirovoj opy`t, perspektivy` razvitiya v Rossii [Glamping: world experience, prospects for development in Russia]. *Moskovskij e`konomicheskij zhurnal [Moscow Economic Journal]*, 4, 680–686. (In Russ.).
 18. Ostrovkin, D. L., & Murtazina, A. V. (2022). Glamping as a new direction of tourist activity: features and development prospects. *Journal of Economics, Entrepreneurship and Law*, 12(10), 2851–2864. <https://doi.org/10.18334/epp.12.10.116388>. (In Russ.).

19. Ponomareva, I. Yu. (2023). Zarubezhny`j i otechestvenny`j opy`t razvitiya gle`mping-turizma [Foreign and domestic experience in the development of glamping tourism]. V sbornike: 59-ya Nauchno-prakticheskaya konferenciya professorsko-prepodavatel`skogo sostava TulGU s vserossiiskim uchastiem [Proceedings of the 59th Scientific and practical conference of the faculty of Tula State University with Russian participation]. Tula, 130–134. (In Russ.).
20. «Ob utverzhdenii Pravil obrashheniya s tverdymi kommunal`nyimi otходami» [“On Approval of the Rules for the management of municipal solid Waste”]: Decree of the Government of the Russian Federation No. 293 dated on March 07, 2025. URL: <https://www.consultant.ru/law/hotdocs/77023.html> (Accessed on September 24, 2025). (In Russ.).
21. Tankieva, T. A., Zharkova, V. L., Kim, E. R. (2020). Problemy i perspektivy ispol`zovaniya texnogenogo landshafta v turisticheskix i rekreacionny`x celyax [Problems and prospects of using the man-made landscape for tourist and recreational purposes]. *Upravlenie ustojchivym razvitiem [Sustainable development management]*, 4 (29), 5–13. (In Russ.).
22. FZ RF «Ob osnovax turistskoj deyatel`nosti v Rossijskoj Federacii» [Federal Law of the Russian Federation “On the Basics of Tourism Activities in the Russian Federation”]: dated on November 11, 1996, No. 132-FZ, as amended on July 23, 2025 (with amendments and additions, came into effect from September 09, 2025)]. URL: <https://rg.ru/1996/12/03/osnovy-turizma-dok.html> (Accessed on September 26, 2025). (In Russ.).
23. FZ RF № 89-FZ «Ob otходax proizvodstva i potrebleniya» [Federal Law of the Russian Federation No. 89-FZ “On Production and Consumption Waste”]: dated on June 24, 1998 No. 89-FZ (as amended and supplemented, came into effect from July 31, 2025. No. 304-FZ). URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=501247> (Accessed on October 02, 2025). (In Russ.).
24. Khairetdinova, N. E., Khairetdinova, O.A. (2021). Glamping: istoki koncepcii [Glamping: the origins of the concept]. *Vestnik UGNTU. Nauka, obrazovanie, e`konomika. Seriya: E`konomika [Bulletin USPTU. Science, education, economy. Series economy]*, 1, 82–93. (In Russ.).